

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 5, July 2025, P. 511-518
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16042018>

Etika Islam terhadap Kecerdasan Buatan: Telaah Prinsip Moral dan Pendekatan Maqashid Syariah

Aqila Azka Halmar Muhammad Yasir¹, Garnis Nindya Pradipta², Irma Suryani Pohan³,
Muhammad Jibril⁴, Risyda Johannisa Utami⁵
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstrak

Perkembangan pesat kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari pendidikan, kesehatan, keamanan, hingga keagamaan. Di balik manfaat tersebut, muncul persoalan etis yang kompleks, seperti otonomi mesin, pengambilan keputusan algoritmik, pelanggaran privasi, dan ketimpangan akses teknologi. Tulisan ini mengajukan pertanyaan kritis: bagaimana pandangan etika Islam terhadap fenomena ini dan sejauh mana prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dapat menjadi landasan normatif untuk menilai dan mengarahkan perkembangan AI? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan metode studi pustaka terhadap literatur klasik dan kontemporer mengenai etika Islam, maqashid syariah, dan isu-isu etis AI. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar etika Islam—seperti taklif, keadilan, masalah, akhlak, dan larangan *zulm*—sangat relevan untuk menghadapi tantangan etis yang ditimbulkan oleh AI. Pendekatan maqashid syariah, dengan lima tujuannya (*ḥifz al-dīn*, *al-nafs*, *al-'aql*, *al-nasl*, dan *al-māl*), terbukti aplikatif dalam mengevaluasi manfaat dan risiko teknologi AI di berbagai sektor. Artikel ini menegaskan pentingnya peran umat Islam dalam menyusun regulasi dan tata kelola AI yang berbasis pada nilai-nilai spiritual, keadilan sosial, dan tanggung jawab moral.

Kata Kunci: Etika Islam, Kecerdasan Buatan, Maqashid Syariah, Teknologi, Tanggung Jawab Moral, Regulasi AI

Abstract

The rapid development of artificial intelligence (Artificial Intelligence/AI) has brought significant impacts in various aspects of human life, ranging from education, health, security, to religion. On the back of those benefits, complex ethical issues arise, such as machine autonomy, algorithmic decision-making, privacy violations, and inequality of technological access. This article poses a critical question: how does the Islamic ethical view of this phenomenon and to what extent can the principles of *maqāṣid al-sharī'ah* be a normative foundation for assessing and directing the development of AI? This study employed a normative qualitative approach with bibliographic methods against classical and contemporary literature regarding Islamic ethics, Shariah maqashid, and AI ethical issues. The results of the study indicate that the basic principles of Islamic ethics—such as taklif, justice, masalah, ethics, and the prohibition of *zulm*—are highly relevant for dealing with the ethical challenges posed by AI. The Shariah maqashid approach, with its five objectives (*ḥifz al-dīn*, *al-nafs*, *al-'aql*, *al-nasl*, and *al-māl*), proved to be applicative in evaluating the benefits and risks of AI technologies in various sectors. This article affirms the importance of Muslims' role in framing AI regulation and governance based on spiritual values, social justice, and moral responsibility.

Keywords: Islamic Ethics, Artificial Intelligence, Shariah Maqashid, Technology, Moral Responsibility, AI Regulation

Article Info

Received date: 25 June 2025

Revised date: 27 June 2025

Accepted date: 13 July 2025

PENDAHULUAN

Perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah menjadi tonggak penting dalam era Revolusi Industri 4.0. AI bukan hanya menjadi alat bantu teknologi, tetapi telah menjadi sistem cerdas yang mengubah pola kerja, komunikasi, hingga pengambilan keputusan manusia dalam berbagai aspek kehidupan.¹ Teknologi ini kini digunakan dalam sektor industri, transportasi, pertahanan, keuangan, pendidikan, hingga sektor keagamaan.

¹ Baharuddin, Sahidin, Aulia Kholilah, & Fitra Arya Yanuar. (2025). *Pendidikan Islam dalam era kecerdasan buatan: Membangun peradaban berbasis etika dan teknologi di Indonesia*. JIIP, 8(4), hlm. 3783–3784

Dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan Islam, AI telah dimanfaatkan untuk personalisasi pembelajaran, pengembangan aplikasi Al-Qur'an berbasis suara, dan sistem penilaian otomatis berbasis data.² Teknologi ini juga hadir dalam pengembangan platform e-learning yang memungkinkan penyebaran ilmu agama secara luas, lintas batas negara dan budaya. Penerapan AI membuka peluang baru bagi pendidikan Islam yang lebih adaptif dan efisien di era digital.³

Tidak hanya dalam pendidikan, AI juga berperan penting dalam pelayanan kesehatan, seperti deteksi dini penyakit, pencitraan medis, dan pemantauan pasien secara real-time. Di sektor keamanan, AI digunakan untuk pengenalan wajah, prediksi kejahatan, serta pengawasan otomatis berbasis CCTV cerdas. Bahkan, AI telah diterapkan dalam pelayanan publik dan pengambilan keputusan hukum di beberapa negara.⁴ Dalam konteks keagamaan, AI digunakan dalam pemetaan kebutuhan umat, pengelolaan zakat, hingga konsultasi keislaman berbasis chatbot.

Meski demikian, hadirnya AI membawa serta tantangan etis yang tidak dapat diabaikan. Salah satu isu yang paling mencolok adalah persoalan otonomi mesin dan pengambilan keputusan algoritmik. Sistem AI yang dilatih melalui data besar dan deep learning memungkinkan mesin mengambil keputusan tanpa campur tangan manusia, tetapi tidak disertai kesadaran moral atau pertimbangan etika.⁵ Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang harus bertanggung jawab jika terjadi kesalahan atau kerugian dalam keputusan berbasis AI.

Tantangan lainnya mencakup bias algoritmik, diskriminasi otomatis, pelanggaran privasi, dan dehumanisasi. Data yang digunakan oleh AI sering kali merepresentasikan bias sosial yang sudah ada, dan tanpa intervensi nilai moral, AI dapat memperkuat ketimpangan yang tidak adil.⁶ Selain itu, penggunaan AI untuk mengawasi, memantau, bahkan mengendalikan perilaku manusia menimbulkan kekhawatiran terhadap pelanggaran kebebasan sipil dan integritas individu.

Dalam menghadapi problematika ini, pendekatan etika konvensional yang bersifat sekuler seperti utilitarianisme dan deontologi tampak belum cukup memadai, terutama dalam konteks masyarakat Muslim. Oleh karena itu, dibutuhkan perspektif alternatif yang bersumber dari nilai-nilai keagamaan yang lebih menyeluruh dan berorientasi pada keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi.⁷ Islam, sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, memiliki tradisi etika yang sangat kaya dan dapat menjadi sumber solusi bagi tantangan etis AI.

Salah satu pendekatan etika Islam yang paling relevan adalah *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu kerangka tujuan-tujuan syariat Islam. Pendekatan ini menekankan perlindungan terhadap lima aspek utama kehidupan: agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).⁸ Kerangka ini dinilai mampu memberikan panduan evaluatif terhadap penggunaan teknologi dalam kehidupan Muslim, selama teknologi tersebut selaras dengan kemaslahatan umat.

Fauzan Mas'ar, dalam artikelnya, merumuskan kerangka etika AI yang bersumber dari maqashid syariah. Ia menyusun indikator normatif untuk menilai apakah suatu sistem AI telah memuliakan atau justru merusak nilai-nilai kehidupan Islam, seperti keadilan, amanah, dan keseimbangan sosial.⁹ Sementara itu, Ramlan Mustapha dan Siti Norma menekankan bahwa integrasi maqashid syariah dengan pengembangan teknologi merupakan kebutuhan mendesak agar umat Islam tidak sekadar menjadi konsumen teknologi, tetapi juga penentu arah perkembangan inovasi itu sendiri.¹⁰

Amana Raquib dan kolega mengembangkan pendekatan *Islamic virtue-based ethics*, yang menekankan pentingnya membangun karakter etis dalam desain dan implementasi AI. Etika ini tidak hanya menilai tindakan dari hasil akhirnya, tetapi juga dari niat, kebijaksanaan, dan kebajikan yang

² Sofa Muthohar, Lilif Muallifatul Khorida Filasofa, & Hilyatul Karimah Azzahra. (2025). *Artificial Intelligence untuk pendidikan keguruan perspektif mahasiswa internasional*. Jurnal Pendidikan Islam Global, 5(1), hlm. 29.

³ Aliyatun Nur Afifah et al. (2024). *Kecerdasan Buatan dan Islam: Ancaman dan Langkah Preventifnya*. Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu, 8(12), hlm. 243–244

⁴ El-Hady, E. H. F., & Zenrif, M. F. (2024). *Pandangan Islam terhadap Etika Kecerdasan Buatan dalam Kehidupan Sehari-hari*. Nuansa, 21(2), hlm. 85.

⁵ Nasman, Pudji Astuti, & Dita Perwitasari. (2024). *Etika dan Pertanggungjawaban Penggunaan AI di Indonesia*. Lex Generalis, 5(10), hlm. 6.

⁶ Ibid., hlm. 7–8.

⁷ Raquib, A., Channa, B., Zubair, T., & Qadir, J. (2022). *Islamic virtue-based ethics for artificial intelligence*. Discover Artificial Intelligence, 2(11), hlm. 5–6.

⁸ Ramlan Mustapha & Siti Norma Aisyah Malkan. (2025). *MAQASID AL-SHARIAH IN THE AI ERA*. IJITC, 3(3), hlm. 3–4.

⁹ Mas'ar, F. (2024). *Artificial Intelligence and Islamic Ethics: A Framework for Ethical AI Development Based on Maqasid Al-Shariah*. ICANEAT, 1(1), hlm. 3–5.

¹⁰ Mustapha & Malkan, 2025, hlm. 5.

mendasarinya.¹¹ Pendekatan ini sangat penting dalam konteks AI karena keputusan teknologi tidak netral secara moral, dan perlu ditanamkan nilai-nilai Islam secara mendalam dalam pengembangannya.

Dalam konteks Indonesia, Nasman dan tim menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada regulasi nasional yang secara eksplisit menjadikan etika Islam sebagai dasar penggunaan AI. Padahal, Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia memiliki peluang besar untuk memimpin integrasi antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai Islam.¹² Selain itu, pendidikan Islam perlu mengajarkan literasi digital berbasis nilai, agar generasi Muslim dapat memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab.

Dengan berbagai tantangan dan potensi tersebut, menjadi penting bagi para pemikir Islam, ilmuwan, dan pembuat kebijakan untuk menyusun kerangka etika yang kuat terhadap AI. Etika tersebut harus mampu menjawab persoalan global, tetapi tetap berpijak pada nilai-nilai lokal dan prinsip syariah. Maka dari itu, artikel ini hadir untuk merumuskan prinsip-prinsip etika Islam terhadap kecerdasan buatan, dengan menjadikan maqashid syariah sebagai kerangka utama.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-filosofis. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip etika Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad ulama, kemudian dikaitkan secara normatif dengan isu-isu kontemporer dalam pengembangan dan penerapan kecerdasan buatan (AI).¹³ Penelitian jenis ini telah banyak diterapkan dalam studi etika teknologi berbasis Islam, khususnya dalam konteks hukum dan nilai-nilai moral.¹⁴

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Data mencakup literatur klasik Islam seperti karya para ulama tentang maqashid syariah, buku dan artikel jurnal ilmiah tentang etika Islam, serta dokumen dan laporan institusi yang relevan dengan pengembangan AI dan teknologi digital.¹⁵ Beberapa studi yang dijadikan rujukan juga berasal dari artikel-artikel akademik terkini yang menyoroti keterkaitan antara maqashid syariah dan penerapan AI.¹⁶

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi literatur terhadap karya-karya ilmiah yang relevan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kerangka nilai, prinsip moral, dan arah pemikiran keislaman yang dapat dikaitkan dengan tantangan AI masa kini.¹⁷ Metode ini sebelumnya digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Raquib et al. dalam merumuskan etika berbasis kebijakan Islam, serta Mustapha dan Malkan dalam konteks maqashid syariah untuk inovasi teknologi.¹⁸

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik. Langkah ini melibatkan proses kodifikasi dan kategorisasi terhadap tema-tema utama seperti keadilan, tanggung jawab, akhlak teknologi, dan perlindungan maqashid syariah. Penelitian Baharuddin et al. menggunakan pendekatan serupa dalam menganalisis keterkaitan antara sistem nilai Islam dan transformasi pendidikan berbasis teknologi.¹⁹ Validitas analisis diperkuat melalui triangulasi sumber, dengan membandingkan literatur Islam klasik, artikel ilmiah kontemporer, dan perspektif kebijakan teknologi.

¹¹ Raquib et al., 2022, hlm. 6–7.

¹² Nasman et al., 2024, hlm. 10–12.

¹³ Nasman, Pudji Astuti, dan Dita Perwitasari, *Etika dan Pertanggungjawaban Penggunaan Artificial Intelligence (AI) di Indonesia*, Lex Generalis, Vol. 5, No. 10 (2024), hlm. 6.

¹⁴ Ramlan Mustapha & Siti Norma Aisyah Malkan, *MAQASID AL-SHARIAH IN THE AI ERA*, *International Journal of Islamic Theology and Civilisation*, Vol. 3, No. 3 (2025), hlm. 3–4.

¹⁵ Fauzan Mas'ar, *Artificial Intelligence and Islamic Ethics: A Framework for Ethical AI Development Based on Maqasid Al-Shariah*, *ICANEAT*, Vol. 1, No. 1 (2024), hlm. 2–3.

¹⁶ Mawloud Mohadi & Yasser M. A. Tarshany, *Maqasid Al-Shari'ah and the Ethics of Artificial Intelligence*, *Journal of Islamic Thought*, Vol. 9, No. 1 (2023), hlm. 5–6.

¹⁷ Mirna Kartika et al., *Manajemen Pendidikan Islam dalam Era Kecerdasan Buatan*, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 14, No. 2 (2024), hlm. 225.

¹⁸ Amara Raquib et al., *Islamic Virtue-Based Ethics for Artificial Intelligence*, *Discover AI*, Vol. 2, No. 11 (2022), hlm. 5–6.

¹⁹ Baharuddin et al., *Pendidikan Islam dalam Era Kecerdasan Buatan*, *JIIIP*, Vol. 8, No. 4 (2025), hlm. 3784.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecerdasan Buatan dan Tantangan Etis Global

Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) merupakan salah satu teknologi revolusioner dalam abad ke-21. AI merujuk pada sistem yang mampu menjalankan tugas-tugas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh kecerdasan manusia, seperti mengenali suara dan gambar, memahami bahasa alami, memecahkan masalah kompleks, serta belajar dari pengalaman melalui teknik pembelajaran mesin (*machine learning*) dan pembelajaran mendalam (*deep learning*).²⁰ Teknologi ini kini diterapkan secara luas dalam kehidupan modern, mulai dari sistem rekomendasi digital, mobil otonom, perangkat rumah pintar, hingga layanan keuangan, kesehatan, dan pemerintahan.

Seiring dengan semakin meluasnya penerapan AI, muncul pula serangkaian tantangan etis global yang menuntut perhatian serius. Salah satu isu utama adalah otonomi mesin, yaitu kemampuan sistem AI untuk mengambil keputusan secara independen tanpa campur tangan manusia. Dalam banyak kasus, sistem AI bahkan tidak dapat dijelaskan dengan logika konvensional karena bekerja dengan pendekatan *black box*, sehingga hasilnya sulit dipertanggungjawabkan.²¹ Hal ini menimbulkan kebingungan tentang siapa yang bertanggung jawab secara moral dan hukum apabila keputusan AI menimbulkan kerugian bagi manusia.²²

Selain otonomi, isu privasi data juga menjadi perhatian krusial. Sistem AI membutuhkan data dalam jumlah besar sebagai bahan pelatihan. Data tersebut sering kali bersifat sensitif, seperti data medis, rekaman suara, lokasi, atau perilaku daring pengguna. Tanpa kerangka etika dan hukum yang ketat, penggunaan data ini dapat menyebabkan penyalahgunaan, manipulasi, atau pelanggaran hak privasi.²³ Kasus kebocoran data pribadi oleh perusahaan teknologi besar menjadi contoh nyata bagaimana AI dapat merusak prinsip kepercayaan sosial dan martabat manusia.

Tanggung jawab moral dalam penggunaan AI pun tidak kalah penting. Ketika keputusan AI menggantikan peran manusia dalam hal yang bersifat krusial—misalnya dalam diagnosa medis, persetujuan pinjaman, atau pemberian hukuman pidana—muncul pertanyaan apakah sistem tersebut memiliki standar moral yang dapat diandalkan. AI tidak memiliki empati atau intuisi etis sebagaimana manusia, sehingga berisiko mengabaikan konteks, nilai budaya, dan martabat individu.²⁴

Lebih jauh, ketimpangan akses terhadap teknologi AI menjadi masalah keadilan global. Negara-negara maju yang memiliki infrastruktur dan sumber daya digital lebih lengkap cenderung mendominasi pengembangan dan pemanfaatan AI, sedangkan negara-negara berkembang tertinggal dalam mengakses manfaatnya. Ketimpangan ini dapat memperlebar jurang digital, sosial, dan ekonomi, serta memperkuat kolonialisme digital dalam bentuk baru.²⁵

Secara keseluruhan, perkembangan AI mengandung potensi luar biasa sekaligus tantangan besar bagi umat manusia. Maka dari itu, pendekatan etika berbasis nilai perlu dikembangkan untuk memastikan bahwa AI melayani kepentingan kemanusiaan, bukan semata-mata efisiensi teknologis atau kepentingan pasar. Dalam konteks ini, etika Islam hadir sebagai alternatif yang bernilai universal namun berakar pada prinsip-prinsip ilahiyah dan kemaslahatan umat.

Prinsip-Prinsip Dasar Etika dalam Islam

Etika dalam Islam berakar pada konsep dasar bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki tanggung jawab moral. Dalam konteks ini, konsep taklif menjadi dasar utama, yakni status manusia sebagai makhluk yang diberi beban syariat untuk bertindak sesuai kehendak Allah. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa tindakan manusia, termasuk dalam merancang dan menggunakan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), harus didasarkan pada pertimbangan etis dan hukum syariat.²⁶

²⁰ Ramlan Mustapha & Siti Norma Aisyah Malkan, *MAQASID AL-SHARIAH IN THE AI ERA: Balancing Innovation and Islamic Ethical Principles*, *International Journal of Islamic Theology and Civilisation*, Vol. 3, No. 3 (2025), hlm. 2.

²¹ Nasman, Pudji Astuti, & Dita Perwitasari, *Etika dan Pertanggungjawaban Penggunaan AI di Indonesia*, *Lex Generalis*, Vol. 5, No. 10 (2024), hlm. 6.

²² Raquib, A., Channa, B., Zubair, T., & Qadir, J., *Islamic Virtue-Based Ethics for Artificial Intelligence*, *Discover AI*, Vol. 2, No. 11 (2022), hlm. 4–5.

²³ El-Hady, E. H. F., & Zenrif, M. F., *Pandangan Islam terhadap Etika Kecerdasan Buatan dalam Kehidupan Sehari-hari*, *Nuansa*, Vol. 21, No. 2 (2024), hlm. 85.

²⁴ Fauzan Mas'ar, *Artificial Intelligence and Islamic Ethics: A Framework for Ethical AI Development Based on Maqasid Al-Shariah*, *ICANEAT*, Vol. 1, No. 1 (2024), hlm. 3.

²⁵ Baharuddin, Sahidin, Aulia Kholilah, & Fitra Arya Yanuar, *Pendidikan Islam dalam Era Kecerdasan Buatan*, *JHIP*, Vol. 8, No. 4 (2025), hlm. 3784.

²⁶ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Jilid 4, Bab "Adab dan Akhlak", hlm. 11–13.

Selain taklif, akhlak merupakan unsur integral dalam etika Islam. Akhlak tidak hanya berarti sopan santun atau perilaku lahiriah, tetapi mencakup pembentukan karakter dan kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai Ilahiyah. Dalam penggunaan teknologi, prinsip akhlak menuntut sikap tanggung jawab, amanah, dan kehati-hatian dalam menyikapi dampak sosial dan spiritual dari teknologi AI.²⁷

Etika Islam juga sangat menekankan prinsip keadilan ('*adl*), yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak menzalimi pihak lain. Dalam konteks AI, keadilan berarti memastikan bahwa teknologi tidak digunakan untuk diskriminasi, ketimpangan akses, atau eksploitasi data. Keadilan sebagai prinsip etis memiliki dimensi sosial dan struktural, dan dapat menjadi parameter dalam menilai sistem algoritma atau penggunaan AI dalam pengambilan keputusan publik.²⁸

Selanjutnya, prinsip kemaslahatan (*maslahah*) menjadi dasar pertimbangan kebijakan Islam. Segala sesuatu yang membawa manfaat bagi umat dan tidak bertentangan dengan maqashid syariah dapat diterima. Maka, pengembangan AI pun seyogianya diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan umum—baik dalam pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan publik—tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar agama.²⁹

Islam juga dengan tegas melarang segala bentuk **kezaliman** (*zulm*), baik yang bersifat individu maupun struktural. Dalam praktik AI, larangan zulm dapat dikaitkan dengan pelarangan eksploitasi data, manipulasi psikologis melalui sistem rekomendasi, atau pengabaian hak individu dan komunitas. Sistem AI yang membahayakan keamanan publik atau digunakan untuk tujuan penindasan jelas bertentangan dengan semangat keadilan dan rahmah dalam Islam.³⁰

Tak kalah penting, Islam menempatkan manusia sebagai khalifah di muka bumi, yang berarti pemegang amanah dan pengelola ciptaan Allah dengan penuh tanggung jawab. Konsep khalifah menuntut manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan semata untuk efisiensi atau profit, tetapi sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada nilai-nilai kebenaran dan kemaslahatan.³¹ Dalam konteks ini, AI harus diposisikan sebagai alat bantu manusia dalam menegakkan keadilan, bukan sebagai entitas yang menggantikan peran etis manusia itu sendiri.

Dengan demikian, prinsip-prinsip dasar etika Islam seperti taklif, akhlak, keadilan, masalah, larangan zulm, dan khalifah menjadi fondasi yang kokoh dalam merespons tantangan etis kecerdasan buatan. Prinsip-prinsip ini dapat menjadi rujukan normatif dalam pengembangan dan tata kelola teknologi AI, khususnya di masyarakat Muslim.

Pendekatan Maqashid Syariah dalam Merespons AI

Pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan-tujuan syariah) merupakan kerangka normatif penting dalam hukum Islam yang berfungsi menjaga lima prinsip utama kehidupan manusia: agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).³² Dalam konteks etika teknologi, termasuk AI, pendekatan ini memberikan panduan moral terhadap inovasi agar tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga etis dan maslahat secara sosial.

Prinsip *ḥifẓ al-dīn* mengharuskan setiap inovasi teknologi tidak mengganggu keyakinan dan praktik keagamaan umat. Dalam praktiknya, AI harus diarahkan untuk memperkuat pengalaman spiritual umat Islam, misalnya dengan menghadirkan aplikasi pengingat ibadah, pembelajaran Al-Qur'an, atau pelayanan keagamaan berbasis chatbot. Namun, ketika AI digunakan untuk menyebarkan paham-paham menyimpang atau melemahkan nilai-nilai agama, maka prinsip ini dilanggar.³³

Selanjutnya, *ḥifẓ al-nafs* menekankan perlindungan atas jiwa manusia. Teknologi AI harus menjamin keselamatan manusia, termasuk dalam penggunaannya pada kendaraan otonom, alat medis, dan sistem pengawasan. Dalam konteks militer, penggunaan AI dalam sistem senjata otonom menjadi perhatian besar karena dapat menghilangkan nilai-nilai moral dalam perang dan berpotensi melanggar hak asasi manusia jika tidak dikendalikan dengan etika Islam.³⁴

²⁷ Mohammad Hashim Kamali, *Ethics and Fiqh for Technology and Artificial Intelligence*, (IAIS Malaysia, 2020), hlm. 24.

²⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyat*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), hlm. 91–92.

²⁹ Ramlan Mustapha & Siti Norma Aisyah Malkan, "Maqasid al-Shariah in the AI Era," *International Journal of Islamic Theology and Civilisation*, Vol. 3, No. 3 (2025), hlm. 4.

³⁰ Nasman, Pudji Astuti, dan Dita Perwitasari, *Etika dan Pertanggungjawaban Penggunaan AI di Indonesia*, Lex Generalis, Vol. 5, No. 10 (2024), hlm. 7–8.

³¹ Amana Raquib et al., *Islamic Virtue-Based Ethics for Artificial Intelligence*, Discover AI, Vol. 2, No. 11 (2022), hlm. 5–6.

³² Ramlan Mustapha & Siti Norma Aisyah Malkan, *Maqasid al-Shariah in the AI Era*, *International Journal of Islamic Theology and Civilisation*, Vol. 3, No. 3 (2025), hlm. 3.

³³ Herwinskyah, *Artificial Intelligence dalam Pandangan Islam dan Etikanya*, (2024), hlm. 6–7.

³⁴ Nasman, Pudji Astuti, & Dita Perwitasari, *Etika dan Pertanggungjawaban Penggunaan AI di Indonesia*, Lex Generalis, Vol. 5, No. 10 (2024), hlm. 8.

Prinsip *hifz al-'aql* menuntut bahwa teknologi tidak boleh merusak kemampuan berpikir manusia. AI seharusnya mendorong pengembangan kecerdasan dan literasi digital, bukan menciptakan ketergantungan buta terhadap sistem atau menyebarkan informasi yang menyesatkan. Dalam konteks ini, peran pendidikan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa umat Islam mampu mengkritisi dan mengontrol penggunaan AI secara cerdas dan bertanggung jawab.³⁵

hifz al-nasl, atau perlindungan terhadap keturunan, relevan dalam isu AI yang berkaitan dengan manipulasi genetik, robot pendamping, dan penciptaan simulasi hubungan manusia-mesin. Islam memandang bahwa nilai keluarga dan nasab adalah bagian dari kehormatan yang tidak boleh dikaburkan oleh teknologi yang meniru atau menggantikan relasi biologis manusia.³⁶

Terakhir, *hifz al-māl* mengarahkan agar AI digunakan untuk menjaga dan mengembangkan harta secara adil dan sah. Penggunaan AI dalam keuangan Islam seperti sistem audit berbasis AI, manajemen zakat, atau distribusi bantuan sosial dapat mendukung prinsip keadilan ekonomi. Namun jika AI digunakan untuk memanipulasi pasar, mengeksploitasi pengguna lewat algoritma komersial, atau menimbulkan kerugian sosial, maka ia bertentangan dengan maqashid.³⁷

Fauzan Mas'ar mengembangkan kerangka evaluatif untuk mengukur sejauh mana AI selaras dengan prinsip maqashid syariah. Ia menekankan bahwa AI yang sesuai maqashid harus memperkuat nilai keadilan, amanah, dan keseimbangan sosial dalam tatanan masyarakat Muslim.³⁸ Hal ini sejalan dengan pandangan Ramlan Mustapha dan Siti Norma Aisyah Malkan yang menyatakan bahwa maqashid dapat menjadi filter etik untuk memastikan AI berkembang dalam bingkai keberadaban Islam.³⁹

Pendekatan ini telah mulai diterapkan dalam beberapa konteks kebijakan dan pendidikan. Dalam sektor pendidikan Islam, misalnya, penerapan AI dipandu oleh prinsip *hifz al-dīn*, *hifz al-'aql*, dan *hifz al-nasl*, sehingga AI dimanfaatkan bukan hanya untuk efisiensi akademik, tetapi juga untuk membentuk karakter dan spiritualitas siswa.⁴⁰ Dalam ruang kebijakan, maqashid menjadi acuan dalam menimbang manfaat dan risiko teknologi, baik dalam hal regulasi data, penyusunan fatwa, maupun perumusan standar etik digital.

Implikasi Etika Islam terhadap Regulasi AI

Penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam berbagai bidang kehidupan manusia menuntut adanya regulasi yang tidak hanya bersifat teknis dan administratif, tetapi juga menyentuh aspek moral dan nilai-nilai spiritual. Dalam hal ini, etika Islam dapat memberikan kontribusi signifikan sebagai landasan filosofis dan normatif dalam menyusun kebijakan dan tata kelola AI. Etika Islam tidak hanya mendorong pemanfaatan teknologi untuk kemaslahatan umat, tetapi juga memastikan bahwa pengembangannya tidak melanggar prinsip keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan hak dasar manusia.⁴¹

Peran umat Islam dalam pengembangan dan pengawasan teknologi AI menjadi krusial. Sebagai bagian dari komunitas ilmiah global, umat Islam dituntut untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga berperan sebagai pengarah, pengembang, dan pengawas etis terhadap AI. Hal ini mencerminkan tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi, yang tidak hanya memiliki mandat spiritual tetapi juga etis untuk menjaga keseimbangan dan kemaslahatan ciptaan.⁴²

Etika Islam juga mendorong prinsip kehati-hatian dalam inovasi teknologi. Dalam fiqh, dikenal kaidah "dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih" (menolak kerusakan didahulukan daripada menarik manfaat). Artinya, dalam konteks regulasi AI, potensi bahaya atau kerusakan sosial yang ditimbulkan oleh AI harus dicegah atau diminimalkan sejak awal. Ini menjadi pijakan untuk mengadopsi pendekatan *precautionary principle* dalam kebijakan publik mengenai teknologi AI.⁴³

Selain itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas juga menjadi bagian penting dalam kerangka etika Islam. Islam menekankan pentingnya kejelasan (*bayyinah*), kejujuran, dan pertanggungjawaban

³⁵ Baharuddin, Sahidin, Aulia Kholilah, & Fitra Arya Yanuar, *Pendidikan Islam dalam Era Kecerdasan Buatan*, JIIP, Vol. 8, No. 4 (2025), hlm. 3785.

³⁶ Muji & Salsabila Khairunnisa, *Kecerdasan Buatan dan Fatwa Ijma'*, (2024), hlm. 6.

³⁷ Syal Sabillah Ayu Safitri et al., *Penggunaan AI dalam Proses Audit: Sudut Pandang Etika Islam*, (2023), hlm. 3–4.

³⁸ Fauzan Mas'ar, *Artificial Intelligence and Islamic Ethics: A Framework for Ethical AI Development Based on Maqasid Al-Shariah*, ICANEAT, Vol. 1, No. 1 (2024), hlm. 4.

³⁹ Mustapha & Malkan, 2025, hlm. 4.

⁴⁰ Mirna Kartika et al., *Manajemen Pendidikan Islam dalam Era Kecerdasan Buatan*, (2024), hlm. 226.

⁴¹ Mohammad Hashim Kamali, *Ethics and Fiqh for Technology and Artificial Intelligence*, IAIS Malaysia, 2020, hlm. 30.

⁴² Ramlan Mustapha & Siti Norma Aisyah Malkan, *Maqasid al-Shariah in the AI Era*, IJITC, Vol. 3, No. 3 (2025), hlm. 5.

⁴³ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyat*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), hlm. 92.

dalam setiap proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, sistem AI yang bersifat *black box* atau sulit dilacak secara logis seharusnya tidak dijadikan dasar keputusan yang menyangkut hak-hak dasar manusia tanpa pengawasan manusia.⁴⁴

Keadilan sebagai prinsip utama dalam Islam juga harus menjadi elemen utama dalam tata kelola AI. Sistem regulasi harus memastikan tidak terjadi diskriminasi algoritmik, ketimpangan akses teknologi, atau monopoli kekuasaan data. Etika Islam menghendaki adanya keadilan distributif dalam akses, penguasaan, dan manfaat dari teknologi.⁴⁵ Dalam konteks ini, penting bagi negara-negara Muslim untuk membangun kedaulatan data dan infrastruktur teknologi sendiri yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

Sejumlah rekomendasi pun mulai muncul dari berbagai kalangan ilmuwan Muslim. Misalnya, perlunya komisi etik AI Islam yang terdiri dari ulama, teknolog, dan pembuat kebijakan untuk memberikan fatwa atau panduan moral terhadap penggunaan AI. Kemudian, perlu adanya kerangka etik nasional dan global berbasis maqashid syariah yang menjadi acuan dalam pengembangan kebijakan teknologi.⁴⁶

Sebagaimana ditegaskan oleh Nasman et al., hingga saat ini belum ada regulasi nasional di Indonesia yang secara eksplisit menjadikan etika Islam sebagai dasar penggunaan AI. Padahal, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi strategis untuk menjadi pelopor dalam menyelaraskan kemajuan teknologi dengan prinsip-prinsip syariah.⁴⁷ Oleh karena itu, integrasi antara syariat Islam dan kebijakan teknologi menjadi keharusan yang tidak bisa ditunda.

SIMPULAN

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah menjadi kenyataan yang tidak terelakkan dalam kehidupan manusia modern. AI membawa berbagai manfaat luar biasa dalam sektor pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Namun di balik peluang tersebut, terdapat tantangan etis yang sangat kompleks, seperti persoalan otonomi mesin, ketidakjelasan tanggung jawab moral, penyalahgunaan data pribadi, serta potensi ketimpangan akses dan diskriminasi algoritmik.

Dalam konteks ini, etika Islam memberikan kerangka nilai yang sangat kaya dan relevan. Prinsip-prinsip seperti taklif, akhlak, keadilan, kemaslahatan, larangan zulm, dan konsep manusia sebagai khalifah di bumi, menjadi fondasi moral dalam merespons kemajuan teknologi. Lebih jauh, pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* memberikan peta nilai yang integral dan menyeluruh untuk mengevaluasi apakah sebuah teknologi benar-benar membawa maslahat atau justru menimbulkan mafsadat bagi kehidupan manusia.

Penerapan maqashid syariah dalam konteks AI memberikan arah agar inovasi tidak sekadar mengejar efisiensi dan keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan sosial, dan nilai-nilai spiritual. Melalui prinsip perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, maqashid dapat digunakan sebagai alat navigasi normatif bagi umat Islam dalam merespons berbagai aplikasi AI, baik dalam pendidikan, sosial, ekonomi, maupun bidang kebijakan publik.

Regulasi AI dalam masyarakat Muslim idealnya berakar dari prinsip-prinsip etika Islam yang adaptif dan progresif. Negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, perlu merumuskan pedoman etik nasional berbasis syariah untuk menjamin bahwa teknologi dikembangkan dan digunakan secara bertanggung jawab. Kolaborasi antara ulama, akademisi, pengembang teknologi, dan pemangku kebijakan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak mencabut akar nilai dan spiritualitas umat.

Sebagai kesimpulan, AI bukanlah entitas netral. Ia mencerminkan nilai dari para pembuat dan penggunanya. Oleh karena itu, umat Islam memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk memastikan bahwa AI dikembangkan, dimanfaatkan, dan diatur dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Hanya dengan demikian, kecerdasan buatan benar-benar menjadi sarana untuk membangun peradaban yang adil, beradab, dan berlandaskan pada kemaslahatan umat manusia.

⁴⁴ Raquib, A. et al., *Islamic Virtue-Based Ethics for AI, Discover AI*, Vol. 2 (2022), hlm. 7.

⁴⁵ Nasman, Pudji Astuti, & Dita Perwitasari, *Etika dan Pertanggungjawaban Penggunaan AI di Indonesia*, Lex Generalis, Vol. 5, No. 10 (2024), hlm. 8–9.

⁴⁶ Fauzan Mas'ar, *Artificial Intelligence and Islamic Ethics*, ICANEAT, Vol. 1, No. 1 (2024), hlm. 6–7.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 12.

REFERENSI

- Baharuddin, Sahidin, Aulia Kholilah, & Fitra Arya Yanuar. (2025). *Pendidikan Islam dalam era kecerdasan buatan: Membangun peradaban berbasis etika dan teknologi di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan (JIIP), 8(4), 3782–3791.
- El-Hady, E. H. F., & Zenrif, M. F. (2024). *Pandangan Islam terhadap etika kecerdasan buatan (AI) dalam kehidupan sehari-hari*. Nuansa, 21(2), 80–90.
- Fauzan Mas'ar. (2024). *Artificial Intelligence and Islamic Ethics: A Framework for Ethical AI Development Based on Maqasid Al-Shariah*. ICANEAT Journal, 1(1), 1–9.
- Herwinskyah. (2024). *Artificial Intelligence (AI) dalam Pandangan Islam dan Etikanya*. Jurnal Syariah dan Teknologi, 3(1), 1–12.
- Kamali, M. H. (2020). *Ethics and Fiqh for Technology and Artificial Intelligence*. International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS) Malaysia.
- Kartika, M., Saprullah, Zainuri, A., & Yuniar. (2024). *Manajemen Pendidikan Islam dalam Era Kecerdasan Buatan: Tantangan dan Peluang Transformasi Digital*. Jurnal Pendidikan Islam, 14(2), 220–230.
- Mas'ar, F. (2024). *Artificial Intelligence and Islamic Ethics: A Framework for Ethical AI Development Based on Maqasid Al-Shariah*. ICANEAT Journal, 1(1), 1–9.
- Mohadi, M., & Tarshany, Y. M. A. (2023). *Maqasid Al-Shari'ah and the Ethics of Artificial Intelligence: Contemporary Challenges*. Journal of Islamic Thought, 9(1), 1–12.
- Muji, & Khairunnisa, S. (2024). *Kecerdasan Buatan dan Fatwa Ijma: Perspektif Islam terhadap Inovasi Modern*. Jurnal Hukum Islam Kontemporer, 5(1), 1–12.
- Mustapha, R., & Malkan, S. N. A. (2025). *Maqasid al-Shariah in the AI Era: Balancing Innovation and Islamic Ethical Principles*. International Journal of Islamic Theology and Civilisation, 3(3), 1–8.
- Nasman, N., Astuti, P., & Perwitasari, D. (2024). *Etika dan Pertanggungjawaban Penggunaan Artificial Intelligence (AI) di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(10), 1–14.
- Qaradawi, Y. (1994). *Fiqh al-Awlawiyyat: Dirasah Jadidah fi Daw' al-Qur'an wa al-Sunnah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Raquib, A., Channa, B., Zubair, T., & Qadir, J. (2022). *Islamic Virtue-Based Ethics for Artificial Intelligence*. Discover Artificial Intelligence, 2(11), 1–15.
- Safitri, S. S. A., Basuki, B., & Habibi, F. N. A. (2023). *Penggunaan Artificial Intelligence dalam Proses Audit: Sudut Pandang Etika Islam*. Jurnal Akuntabilitas Syariah, 7(2), 90–100.